

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 3, (JANUARY 2025) ISSUE: 1

ISSN: 2980-2350

15/01/2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

Editör
Mehmet TATAROĞLU

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres: www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUİSENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYİLOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyn BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorovich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye
Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

İÇİNDEKİLER

“SAMUEL A. WEEMS, ARMENIA SECRETS OF A “CHRISTIAN” TERRORIST STATE THE ARMENIAN GREAT DECEPTION SERIES – VOLUME 1, ST. JOHN PRESS (SHORTENED VERSION), USA 2002, 342S.” ADLI ESERİN TANITIMI	9
GÜL CAN.....	9
AHMET CANKARA.....	9
ALİ NACİ ONGUN.....	9
KÜRŞAD SEYİDOĞLU.....	9
VELİ BABAĞLAN.....	9
“MARIA KARLSSON, TALL TALES OF GENOCİDE: AN ARGUMENTATİVE AND COMPARATİVE ANALYSİS OF WESTERN DENIAL OF THE HOLOCAUST AND OF THE ARMENIAN GENOCİDE, MASTER THESIS, THE DEPARTMENT OF HİSTORY, LUND UNİVERSİTY” ADLI YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASININ TANITIMI.....	25
GİZEM YETER.....	25
AYŞE SOYDAN.....	25
KADİR ÜLGER.....	25
MEHMET ERDOĞAN.....	25
MEHMET TATAROĞLU.....	25
OSMANLI DEVLETİNDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AKTARILAN FİNANS SİSTEMLERİ.....	42
ADEM ATAŞ.....	42
MURAT COŞKUN.....	42
MUSTAFA KIZMAZ.....	42
AYŞE GÜL YAVUZYAŞAR.....	42
SELAHATTİN KARAHÜYÜKLÜ.....	42
DÜNYA FİNANS SİSTEMİNİN İLKLERİNDEN BİRİ: VENEDİK BANKASI.....	56
TUBA KILIÇ.....	56
CUMA ALİ KILIÇ.....	56
RAMAZAN ÖZGENÇ.....	56
FUAT AKAGÜNDÜZ.....	56
MUHAMMET SEVİLGİN.....	56
TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİMİ.....	69
AYŞE ÇOBAN.....	69
GÜL TUNCER.....	69
KAZIM GÖÇER.....	69
İBRAHİM ÇELİK.....	69
EYYÜP YILDIZ.....	69
EKREM SABANCILAR.....	69
ORTAÇAĞ İSLÂM DÜNYASI'NDA BİLİM VE BİLİM ADAMLARI.....	81
ÖZLEM TUNÇ.....	81
ÇETİN UÇKUN.....	81
HEDİYE GÜNEŞ.....	81
BAHATTİN ÇOBAN.....	81
ESRA KARAKUZULU.....	81
SİBEL KILIÇ PARLAK.....	81
YAHUDİ TARİHİNİN ÖNEMLİ KESİTLERİ VE ALMANYA’DA YAHUDİLER.....	104
HATİCE ASLAN.....	104
MEMİK GÖKSU.....	104
İSA ÖZMERMER.....	104
ÖNDER ÇİFTÇİ.....	104
CANSU ALAGÖZ ARAMAN.....	104

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Muhammet AĞTOPRAK

Mustafa Ertan BOZKIR

Tuğrul Erdem DOĞRU

Ahmet ÇAPARLAR

Güler GÜLER

İbrahim KURT

Nihat YALDIZ

Bayram ŞAHİN

Mehmet AÇAR

Senem GÜLER

Yakup KALIÇLI

Hasan ATEŞ

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI
DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi
Günlük

Yayımcı
Zenodo

Yayınlanan
Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID:
Country / Language: TR /
Publisher:

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

YAHUDİ TARİHİNİN ÖNEMLİ KESİTLERİ VE ALMANYA'DA YAHUDİLER

*Hatice ASLAN

**Memik GÖKSU

***İsa ÖZMERMER

****Önder ÇİFTÇİ

*****Cansu Alagöz ARAMAN

Makale Türü: Derleme Makalesi

Makale Gönderme Tarihi: 07.12.2024

Makale Kabul Tarihi: 14. 01.2025

Atf: Aslan, H., Göksu, M., Özmermer, İ., Çiftçi, Ö., Araman, C. A. (2025). Yahudi Tarihinin Önemli Kesitleri Ve Almanya'da Yahudiler, *International Journal Of Eastern Mediterranean Studies*, Year: 3, Vol. 1, Issue. 1, p. 104-127.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15069570>

Özet

Konu Alman tarihi olunca, aslında ele alınan dönem nispeten kısa bir dönem. Bir yanda kabaca bugünkü Alman devletinin sınırlarına denk gelen bir coğrafyanın tarihi, diğer yanda da Almanca konuşulan coğrafyanın tarihi söz konusu. Her ne kadar Ortaçağ'da - çok da belirgin olmayan - bir Alman bilinci ortaya çıkmış olsa da, Alman İmparatorluğu, politik açıdan - en azından teoride - bağımsız, az sayıdaki büyük ve çok sayıdaki ufak prensliklerin bir araya gelmesinden oluşuyordu. 1650 yılında prensliklerin sayısı 360'a ulaşmıştı. Ulusal bir birliktelik hissini yaygın bir şekilde kendini göstermesi 19. yüzyılda gerçekleşti ve bu gelişmeden ulusal bir Alman devleti kurma talebi doğdu.

Burada Federal Alman Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki Alman tarihinin önemli olayları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Almanya, İsrail, Varlık, Yahudiler

Abstract

When it comes to German history, the period covered is actually a relatively short one. On the one hand, we are talking about the history of a region roughly corresponding to the borders of today's German state, and on the other hand, the history of the German-speaking region. Although a German consciousness emerged in the Middle Ages - not very distinct - the German Empire was politically - at least in theory - independent, consisting of a small number of large and many small principalities. In 1650, the number of principalities had reached 360. The widespread manifestation of a sense of national unity occurred in the 19th century, and from this development a demand arose for the establishment of a national German state. The important events in German history up to the foundation of the Federal Republic of Germany are examined here.

Keywords: Germany, Israel, Wealth, Jews

Giriş

Yahudiler, Orta Çağ'dan itibaren Almanya'da yaşamıştır. Avrupa'nın pek çok

* Müdür Yardımcısı, Ziya Gökalp İlkokulu, aslanhatice22@icloud.com, Orcid No: 0009-0008-3441-0100

** Müdür Yardımcısı, Ziya Gökalp İlkokulu, sehervakti2727@gmail.com, Orcid No: 0009-0006-7878-4556

*** Müdür Yardımcısı, Ziya Gökalp İlkokulu, ozmermerisa@gmail.com, Orcid: 0009-0002-8682-4512

**** Müdür, Hassa Güler Eren Anaokulu, onderciftci84@gmail.com, Orcid: 0009-0000-8227-9866

***** Müdür Yardımcısı, Çekmece Yılmaz Nurlu İlkokulu, cansuaraman@gmail.com, Orcid: 0009-0004-9903-467X

yerinde olduğu gibi yüzyıllar boyunca yaygın bir zulümle karşı karşıya kalmışlardır. Almanya'daki Yahudilere Hıristiyan Almanlarla aynı hakların verilmesi, 19. yüzyılı bulmuştur. Naziler 1933 yılında iktidara geldiğinde Almanya'daki Yahudiler, Alman toplumuna gayet iyi entegre olmuş, hatta asimile olmuş durumdaydı. Almanya'daki Yahudiler, topluma entegre olsalar da kendilerine özgü bir kimlik ve kültür sürdürmüşlerdi.

1933 yılında Almanya'daki Yahudi nüfusu, 525.000'in üzerindeydi. Bu rakam, Almanya'nın o zamanki nüfusunun yüzde birden azına karşılık gelmektedir¹.

Almanya'daki Yahudilerin çoğu (yaklaşık 400.000 kişi), Alman vatandaşıydı. Bu Yahudilerin büyük bölümü, yüzyıllardır Almanya'da bulunan ailelere mensuptu. Bu aileler, birincil dilleri olarak Almanca konuşuyorlardı. Çoğu, kendisini Alman olarak görüyordu. Bazıları, Yahudi olmayan kişilerle evlilik yapmışlardı.

Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlığına sahip olmayan yaklaşık 100.000 Yahudi vardı. Bunlar, son yıllarda Almanya'ya göç eden ailelere mensup Yahudilerdi. Çoğu, Doğu Avrupa'dan gelmişti. Bu Yahudilerin bir bölümü de Alman toplumuna gayet iyi entegre olmuştu. Bir bölümü ise ayrı göçmen mahallerinde kendi geleneklerini sürdürüyordu. Bu mahallelerdeki Yahudiler, temel olarak Orta ve Doğu Avrupa'daki Yahudiler tarafından kullanılan Yidiş dilini konuşuyordu².

Almanya'daki tüm Yahudiler aynı kökenlere sahip olmasa da Alman Yahudileri, birbirleriyle pek çok ortak yöne sahipti. Alman-Yahudi yaşam tarzını tanımlayan belirli özellikler vardı. Bu özellikler, Yahudi nüfusunu Alman toplumundan az da olsa ayırıyordu.

Naziler iktidara gelmeden hemen önce Yahudilerin Almanya'daki hayatı nasıldı?

Yahudilerin büyük bölümü (yaklaşık %70'i), nüfusu 100.000'in üzerinde olan büyük kentlerde yaşıyordu. Buna karşın Yahudi olmayan Almanların neredeyse %50'si, nüfusu 10.000'den az kasabalarda yaşıyordu. Daha küçük kasabalarda ve kırsal alanlarda yaşayan Yahudiler de vardı.

Çok sayıda Yahudi, sinagoga nadiren gidiyordu ya da hiç gitmiyordu. Ancak çoğu, Yahudi bayramlarını kutlamaya devam ediyordu. Almanya'daki Yahudilerin çok azı,

¹ Krüger, C. G (2009). The English Historical Review 124 (510). Oxford University Press: 1208–10. <https://www.jstor.org/stable/40270563>.

² Arab-Israeli Wars: 60 Years of Conflict, Ha Avara, ABC-CLIO, accessed 7 May 2013.

Yahudiliğin dinî gereklerini sıkı bir şekilde yerine getiriyordu³.

Yahudilerin çoğu orta sınıf mensubuyken bazı Yahudiler ise yoksuldu. Çoğu küçük işletmelerde çalışıyordu ya da küçük bir işletme sahibiydi. Yahudiler ayrıca terzilik, devlet memurluğu, doktorluk, avukatlık, gazetecilik, banka memurluğu, fabrika işçiliği, profesörlük ve öğretmenlik yapıyordu. Çok azı da varlıklı işletme sahipleriydi.

Yahudilerin çoğu, kendilerini dinî bir grup olarak görüyordu. Kendilerini Yahudi inancını benimsemiş Almanlar olarak tanımlıyorlardı. Bazıları ise kendilerini etnik bir grup olarak görüyordu. Kendilerini Almanya'da yaşayan Yahudiler olarak tanımlıyorlardı⁴.

Yahudiler, Alman toplumuna entegre olmuş olsalar bile Almanya'da ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyordu. Örneğin bazı Almanlar, Yahudilerin Alman olabileceğini düşünmüyordu. Üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin çoğu dâhil olmak üzere bazı gruplar, Yahudilerin gruplarına üye olmasını yasaklamıştı. Nazi Partisi dâhil bazı siyasi partiler, açık bir şekilde Yahudi karşıtıydı. Basında Yahudilerle ilgili olumsuz klişeler yer alıyordu.

Yahudilerin Fransa'da ve Almanya'da Özgürleşmesi

"Yahudilerin özgürleşmesi" ifadesi, Yahudilere karşı tüm yasal ayrımcılığın kaldırılması ve ülkedeki diğer vatandaşlarla eşit hakların verilmesi anlamına gelir. Eylül 1791'de, Fransa Millet Meclisi, sadakat yemini eden tüm Yahudilere vatandaşlık hakkı verdi. Fransa özgürleşme hareketinin öncüsü olmuştu. Yahudiler özgürlüğe diğer ülkelerde bundan daha sonra, örneğin Yunanistan'da 1830'da, İngiltere'de 1858'de, İtalya'da 1870'te, Almanya'da 1871'de ve Norveç'te de 1891'de kavuştu. Yahudiler için eşit vatandaşlık haklarının bu şekilde yasa ile sağlanmasına rağmen, Avrupa Yahudileri Yahudi karşıtlığından ve toplumsal ayrımcılıktan sıyrılamadı⁵.

Almanya 1871 yılında bir ulus devlet olarak birleşince Almanya'da yaşayan Yahudiler, tam vatandaşlık hakkını kazandı. Bu olay, Yahudilerin Özgürleşmesi olarak adlandırılır. Bu, Almanya'daki Yahudiler için kanun önünde eşit vatandaşlar hâline gelmeleri anlamına gelir. Örneğin artık Yahudilerin nerede yaşayabileceği ve hangi işleri yapabileceği konusunda herhangi bir yasal kısıtlama olmayacaktı. Yahudilerin özgürleşmesi, Avrupa

³ Yfaat Weiss, The Transfer Agreement and the Boycott Movement: A Jewish Dilemma on the Eve of the Holocaust, Yad Vashem Shoah Resource Center, accessed 28 April 2016.

⁴ Francis R. Nicosia The Third Reich & the Palestine question, pp. 41-45.

⁵ Evans, Richard J. (2005). The Third Reich in Power. New York: Penguin. pp. 293, 302. ISBN 978-0-14-303790-3.

genelinde siyasi ve toplumsal hayatta görülen kapsamlı bir dizi değişikliğin bir parçasıdır. 19. yüzyılda giderek artan sayıda Avrupalı, din özgürlüğüne ve diğer haklara sahip olmuştur. Bu durum, yeni ve daha kapsayıcı bir vatandaşlık anlayışı oluşmasını sağlamıştır. Yeni yasal eşitliklere sahip olmalarına karşın Yahudiler, Avrupa genelinde önyargılara ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmiştir⁶.

Dreyfus Olayı Fransa'yı Böldü

Fransız ordusunda Yahudi bir subay olan Albay Alfred Dreyfus, Fransa'nın ulusal savunmasıyla ilgili belgeleri Almanlara verdiği yolunda haksız yere suçlanarak tutuklandı. Askerî mahkemede yapılan jürisiz oturum sonucunda, Dreyfus vatana ihanetten suçlu bulundu ve Fransız Guyanası açıklarındaki Şeytan Adasında ömür boyu hapse mahkûm edildi. Bu dava Fransız halkını ikiye böldü: Dreyfus'un suçlu olduğuna inananlar (muhafazakârlar, milliyetçiler ve Yahudi karşıtı gruplar) ve Dreyfus'un âdil bir şekilde yargılanmasını isteyenler (liberaller ve aydınlar). 1899'da Dreyfus yeni bir mahkemeye çıkarıldı, ancak askerî mahkeme tarafından tekrar suçlu bulundu. Bununla birlikte, Fransız Cumhurbaşkanı devreye girdi ve kendisini affetti. I. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce, Dreyfus sivil mahkeme tarafından haklı bulundu. Dreyfus olayındaki ihtilaf Fransız subay sınıfında ve diğer muhafazakâr Fransız gruplarında potansiyel bir Yahudi karşıtlığını dışa vurmaktadır⁷.

Karl Lueger, Viyana'nın Yahudi Karşıtı Belediye Başkanı

Karl Lueger Viyana'ya belediye başkanı seçildi. 1910 yılındaki ölümüne kadar 13 yıl boyunca görevde kaldı. Hıristiyan Sosyalist Parti'nin kurucularından olan Lueger, Avusturya'da sanayi devrimi sırasında kapitalizmin hızlı gelişiminden olumsuz etkilenen küçük esnaf ve zanaatkârın desteğini almak için ekonomik alanda Yahudi karşıtlığına başvurdu. Yahudilerin kapitalizmde tekel olduğunu ve böylece ekonomik alanda haksız şekilde öne geçtiklerini iddia etti. Bu tür Yahudi karşıtlığı 20. yüzyılın başlarında Avusturya ve Almanya'da popülerliklerini artırmak için sağ kanattaki diğer partiler tarafından da benimsendi. Lueger'in belediye başkanlığı sırasında Viyana'da yaşayan Adolf Hitler, Lueger'in Yahudi karşıtlığından ve kamuoyunun desteğini çekme becerisinden büyük ölçüde etkilendi. Lueger'in fikirleri 1920'ler Almanya'sında Nazi partisinin temelinde kendini

⁶ Shirer, William L. (1960). *The Rise and Fall of the Third Reich*. New York: Simon & Schuster. pp. 183–184. ISBN 978-0-671-62420-0.

⁷ McNab, Chris (2009). *The Third Reich*. Amber Books. p. 14-15.

gösterdi⁸.

Yahudi İşletmelerin Boykot Edilmesi

“Yahudi Boykotu” (Judenboykott), Nazi rejimi tarafından Almanya’daki Yahudilere karşı yürütülen ilk koordinasyonlu eylemdir. Eylem, 1 Nisan 1933 tarihinde Cumartesi günü gerçekleşmiştir.

O gün, Almanların Naziler tarafından Yahudi olduğu belirtilen mağaza ve işletmelerden alışveriş yapmamaları istenmiştir. Ayrıca Yahudi doktor ve avukatların ofislerini ziyaret etmemeleri de istenmiştir⁹.

Naziler, neden boykot çağrısında bulundu?

Nazi sözcülerine göre, boykot iki farklı gruptan intikam almaya yönelik bir eylemdir:

Alman Yahudileri, ABD’li ve İngiliz gazeteciler dâhil olmak üzere Nazi rejimini eleştiren yabancılar.

Ancak bu, muhtemelen eylemin altında yatan gerçek neden değildir. Nazilerin Yahudi karşıtı inançlarına dayalı başka nedenler de vardır¹⁰.

İlk olarak Naziler, Yahudilerin ekonomi üzerinde çok etkili olduklarını iddia eden komplo teorilerine inanıyor ve bu teorileri yayıyorlardı. İkinci olarak Naziler, Büyük Buhran sonucunda yaşanan ekonomik yıkım için Yahudileri haksız yere suçluyorlardı. Son olarak Nazilerin nihaî hedefi, Alman ekonomisi üzerinde etkili olduğunu düşündükleri Yahudi etkisini yok etmektir. Boykotun bunu başarmak üzere atılan ilk adım olması planlanmıştır¹¹.

Boykot, nasıl yapıldı?

1 Nisan boykotu, büyük kentlerden küçük kasabalara kadar Nazi Almanyası genelinde gerçekleşmiştir. Boykotun saat 10.00’da başlaması ve 20.00’de sona ermesi planlanmıştır.

Naziler, boykota hazırlık olarak Yahudi olduğunu düşündükleri işletmelerin listesini hazırlamıştır. Listede yer alan dükkânların kapısına üniformalı Naziler (bunlar, Fırtına Birlikleri ya da SA görevlileri olarak adlandırılır) ve Hitler Gençliği üyeleri yerleştirilmiştir.

⁸ Evans, Richard J. (2005). The Third Reich in Power. New York: Penguin. p. 14-17.

⁹ Harran, Marilyn J. (2000). The Holocaust Chronicles: A History in Words and Pictures. Lincolnwood, IL: Publications International. Full text.

¹⁰ "Jewish&Non-Jewish Population of Israel/Palestine (1517-Present)". www.jewishvirtuallibrary.org.

¹¹ Jewish Responses to Persecution: 1933-1938, Jürgen Matthäus, Mark Roseman, Rowman & Littlefield, 2010

Üniformalı genç erkekler, dükkânlardan alışveriş yapma ihtimali olan kişileri korkutup tehdit etmiştir.

Yahudi karşıtı boykot propagandası, Almanya genelinde tüm işletmelerde ve alışveriş bölgelerinde görülmüştür. Boykot, farklı şekillerde görülmüştür:

Naziler, dükkân pencerelerine duvar resimleri yapmıştı. Bu duvar resimleri arasında Davud Yıldızı ve “Jude” sözcüğü (Almancada “Yahudi” anlamına gelir) bulunmaktaydı.

Boykotçular, şehir ve kasabalarda her yere işaret levhaları asmıştı. Bu işaret levhalarında en sık görülen slogan, “Almanlar! Kendinizi savunun! Yahudilerden alışveriş yapmayın!” şeklindeydi¹².

Yahudi olmayan bazı işletme sahipleri, işletmelerinin Yahudi olmadığını göstermek için “Alman-Hristiyan” şeklinde yazılar asmıştı.

Naziler, sokaklarda araçlarla dolaşarak ya da yürüyüş yaparak Yahudi karşıtı sloganlar atmış ve Nazi marşları söylemişti.

Boykotun şiddetten uzak olması planlanmıştı. Ancak bu, bazı Nazilerin Yahudileri dövmesine ve hatta bazen öldürmesine engel olamamıştı¹³.

Almanya’daki Yahudiler, boykota ne tepki verdi?

Nazi rejiminin ilk aylarında gerçekleşen bu boykot, Almanya’daki Yahudiler için yıkıcı ve çok önemli bir andı. Boykot, Yahudilerin büyük bölümünü kızdırırken bir bölümünü de korkutmuştu. Bu olayla Nazi hükümeti, resmî ve açık bir şekilde Almanya’nın Yahudi nüfusunu bir grup olarak ilk defa hedef almıştı ve Yahudilere diğer Almanlardan ilk kez sistemli olarak farklı davranmıştı¹⁴.

Yahudi işletme sahipleri, boykota farklı tepkiler vermişti. Çoğu, o gün için dükkânlarını açmamayı tercih etmişti. Böylece şiddetten ve mülklerinin zarar görmesinden kaçınmak istemişlerdi. Diğer Yahudi işletme sahipleri, dükkânlarını açarak boykota karşı bir duruş sergilemişti. Nadiren de olsa Yahudiler, Nazi boykotçularla karşı karşıya gelmişti.

Yahudi olmayan Almanlar, boykota ne tepki verdi?

¹² Nahum Karlinsky California Dreaming: Ideology, Society, and Technology in the Citrus Industry of Palestine, 1890-1939 SUNY Press, pp.76-8.

¹³ Rafael N. Rosenzweig The Economic Consequences of Zionism, New York: BRILL, 1989, p.82.

¹⁴ Francis R. Nicosia: The third Reich & the Palestine question, p. 39.

Yahudi olmayan Almanlar da boykota farklı tepkiler vermişti. Bazıları, bu barbar ve rahatsız edici harekete katılım göstermişti. Bazıları, boykota doğrudan katılmamış olsa da yaşanan olayları keyifle izlemişti. Bazıları ise boykotu dikkate almayarak günlük hayatlarına devam etmişti. Bazıları, çatışma ve hatta şiddet yaşanmasından korktukları için evlerinden çıkmamayı tercih etmişti¹⁵.

Çok sayıda Alman ise Yahudilerin sahibi olduğu işletmelerden kasıtlı olarak alışveriş yapmıştı. Böylece Yahudi komşularına destek olmuş, rejime muhalefetlerini ortaya koymuş ya da bu kargaşadan duydukları rahatsızlığı göstermişlerdi.

Boykottan sonra Yahudilerin sahibi olduğu işletmelere ne oldu?

1 Nisan 1933 boykotu, Yahudilerin sahibi olduğu işletmelere karşı Nazi rejimi tarafından yapılan son saldırı değildi. Ancak ulusal çapta yapılan son boykottu.

Nazi rejimi, bunun yerine, Yahudi işletme sahipleri üzerinde baskı kurmanın başka yollarını bulmuştu. Yerel yönetimler ve belediyeler, kendi boykotlarını düzenlemişti. Üniformalı Naziler, Yahudi işletme sahiplerini rahatsız etmeye devam etmişti. Ulusal düzeyde ise Yahudilerin sahibi olduğu işletmeler giderek artan sayıda yasa ve düzenlemenin hedefi olmuştu. Bu işletmelerin çoğunun 1930'larda kepenk kapatmak zorunda kalmasıyla birlikte çok sayıda Yahudi aile, geçim kaynaklarını kaybetmişti. 1938 yılının sonuna gelindiğinde Nazi rejimi, Yahudilerin Almanya'daki ekonomik hayatını neredeyse tamamen yok etmişti¹⁶.

Yahudiler, I. Dünya Savaşı'nda Savaştı

1914'ün yaz aylarında Almanya I. Dünya Savaşı'na girmiştir. Bu savaşta en az 100.000 Alman-Yahudi asker görev yapmıştır. Bu Yahudilerin büyük bir bölümü, cephe hattında savaşmıştır. Savaş sona erdiğinde bu askerler arasından 12.000 kişi hayatını kaybetmiştir.

Buna karşın bazı Almanlar, Yahudilerin korkak olduğunu iddia etmiştir. Yahudilerin askerlik görevinden kaçtığı yönünde iftira atmıştır. Almanya Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde çok sayıda Alman, büyük şaşkınlık yaşamıştır. Bazıları, Almanya'nın gerçekten savaşı kaybettiğine inanmayı reddetmiştir. Bunun yerine bir komplo teorisine

¹⁵ Leni Yahil, *The Holocaust: The Fate of European Jewry, 1932-1945*, Oxford: Oxford University Press, 1991, p.101.

¹⁶ "Haavara Pact Extended for Only 3 Months; Seen Losing Reich's Support". JTA. 8 March 1938. Retrieved 1 May 2016.

inanmışlardır. Bu teoriye inanan insanlar, Almanların askerî olarak yenilmediğini iddia etmiştir. Tam tersine, Almanya'nın Yahudilerin de aralarında bulunduğu iç düşmanlar tarafından ihanete uğradığı konusunda ısrar etmişlerdir. Bu teoriyi de "sırtından bıçaklanma" olarak adlandırmışlardır. Yahudiler hakkındaki diğer olumsuz klişeler gibi, sırtından bıçaklanma efsanesi de tamamen gerçek dışıdır¹⁷.

Porotokoller ve Avrupa'yı Bölmeyi Amaçlayan Gizli Yahudi Komplosu

Fransa'da, Rus gizli polislerinin bir üyesi sahte Siyon Liderlerinin Protokolleri belgesini hazırladı. Protokoller, dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan bir Yahudi komplosunun var olduğu iddialarını desteklemekteydi. Bu sahte belgeler, dünyadaki Yahudi liderlerin, dünyaya hâkim olma planlarına son şeklini verdikleri sözde toplantının tutanakları olarak sunuldu ve Yahudilerin siyasi partileri, ekonomiyi, basını ve kamuoyunu kontrol altına almak ve manipüle etmek üzere gizli örgütler ve temsilcilikler kurdukları iddiasına kaynaklık etti. Protokoller, ABD dâhil, dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlandı ve Yahudi karşıtları tarafından bir Yahudi komplosunun var olduğu iddialarını kuvvetlendirmek için kullanıldı. Protokoller, 1920 ve 1930'larda Nazi partisinin Yahudi karşıtı ideolojisine ve siyasetine destek sağlamak için kullanıldı¹⁸.

1922

Albert Einstein, Nobel Ödülü'nü Kazandı

Alman Yahudisi fizikçi Albert Einstein, 1921 yılında Fizik dalında Nobel ödülüne layık görüldü. Einstein, ödülü resmî olarak 1922 yılında aldı. Einstein, çok sayıda başarılı Alman Yahudisi bilim insanından sadece biriydi. Diğer bilim insanları arasında 1915 yılında Kimya dalında Nobel Ödülü'nü kazanan Richard Martin Willstätter ve 1925 yılında Fizik dalında Nobel Ödülü'nü kazanan James Franck sayılabilir¹⁹.

Holokost'tan Önce Avrupa'da Yahudilerin Hayatı

Naziler 1933'te Almanya'da iktidara geldiğinde Yahudiler Avrupa'nın her ülkesinde yaşıyordu. II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edilen ülkelerde toplamda yaklaşık dokuz milyon Yahudi yaşıyordu. Savaş sonunda her üç Yahudi'den ikisi ölecek ve

¹⁷ "Haavara Winds Up Reich-palestine Transfer Operations; Handled \$35,000,000 in 6 Years". Jewish Telegraphic Agency. 8 September 1939. Retrieved 1 May 2016.

¹⁸ "Reich Migrants to Palestine Get Back 42% of Funds in Cash". JTA. 25 May 1936. Retrieved 2 May 2016.

¹⁹ Heritage: Civilization and the Jews (PBS)

Avrupa'daki Yahudi hayatı kalıcı bir biçimde değişecekti²⁰.

1933'te en büyük Yahudi nüfusu Polonya, Sovyetler Birliği, Macaristan ve Romanya'da olmak üzere, Doğu Avrupa'da yoğunlaşmıştı. Doğu Avrupa'daki Yahudilerin birçoğu büyük oranda Yahudi şehirlerinde ya da shtetl adı verilen köylerde yaşıyordu. Doğu Avrupa Yahudileri, çoğunluğun kültürünün içinde azınlık olarak ayrı bir hayat sürüyordu. Kendi dillerini, Almanca ve İbranice unsurlar içeren Yiddiş dilini konuşuyorlardı. Yiddiş kitaplar okuyor, bu dildeki tiyatroları, filmleri izliyorlardı. Daha büyük şehirlerde genç Yahudi nüfusu modern yaşam ve giyim biçimini benimsemeye başladıysa da, yaşlı olanlar çoğu zaman geleneksel kıyafetler giyiyor, erkekler şapka veya takke takıyor, kadınlar da saçlarını peruk veya başörtüsüyle kapatıyordu²¹.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Batı Avrupa'daki (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika) Yahudiler daha az nüfusa sahipti ve Yahudi olmayan komşularının kültürünü benimseme eğilimindeydi. O ülkelerin insanları gibi giyiniyor ve konuşuyorlardı, geleneksel dinî uygulamalar ve Yiddiş kültürü hayatlarında daha az rol oynuyordu. Doğu Avrupa Yahudilerine göre daha fazla örgün eğitim alma, şehirlerde ve kasabalarda yaşama eğilimindeydiler.

Yahudiler çiftçi, terzi, fabrika işçisi, muhasebeci, doktor, öğretmen ve küçük işletme sahibi olarak, hayatın her alanında görülüyordu. Bazı aileler zengin, çoğu ise fakirdi. Birçok çocuk zanaat ya da ticaretle uğraşmak için okulu erken bırakıyor, diğerleri ise eğitimlerini üniversite düzeyinde devam ettirmek istiyordu. Tüm farklılıklara rağmen, hepsinin ortak bir özelliği vardı: Nazilerin 1930'larda Almanya'da iktidara yükselişiyle, hepsi de potansiyel kurban hâline geldi ve hayatları sonsuza dek değişti²².

Yahudi Politikacı Almanya'da Öldürüldü

Weimar Cumhuriyeti'nin en önemli Yahudi siyasetçilerden biri olan Walter Rathenau, sağcı radikaller tarafından öldürüldü. 1915'ten beri Almanya General Electric Corporation (AEG) şirketinin Başkanı olan Rathenau, 1922'de Weimar Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı olmuştu. Bir Yahudi olarak, özellikle de Versailles Antlaşması'nın koşullarını yerine getirme politikası ve Sovyetler Birliği ile ilişkileri normalleştirme çabaları nedeniyle,

²⁰ Francis R. Nicosia The Third Reich & the Palestine question, pp. 132.

²¹ Francis R. Nicosia: The Third Reich & the Palestine question, pp. 142.

²² "Ninety years ago a negotiated 'transfer' led more than 50,000 German Jews to Palestine". Le Monde.fr. 6 August 2023. Retrieved 19 September 2023.

sağcı gruplar tarafından nefret edilmekteydi. Onun öldürülmesi, Almanya'nın I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinden Yahudileri suçlu tutan, sağ kanatça yürütülen Yahudi karşıtı kampanyayı işaret ediyordu.

Polonya, Przytyk'de Pogrom

Şiddet Polonya'da baş gösterdi. Polonya'nın Przytyk kasabasında üç Yahudi öldürüldü, altmıştan fazla kişi yaralandı. Saldırıdan sonraki günlerde, pogrom komşu kasabalara da yayıldı. Pogrom bittiğinde neredeyse 80 Yahudi öldürülmüş, 200'den fazlası ise yaralanmıştı. 1935–1937 arasında Yahudilere karşı şiddet Polonya'nın orta bölgelerinde yaygındı. Yahudi karşıtı pogromlar, örneğin Czestochowa, Lublin, Bialystok ve Grodno'da oldu.

Yahudi Karşıtlığı

Yahudi karşıtlığı kavramı, Holokost sırasında sayısız insanın yaşadığı trajediyi anlamaya çalışırken başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Yahudiler tarih boyunca Yahudi karşıtlığı olarak bilinen önyargılar ve ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Neredeyse iki bin yıl önce bugün İsrail olarak adlandırılan topraklardan Romalılar tarafından kovulan Yahudiler, dünyaya dağılarak azınlıklar hâlinde yaşarken kendilerine özgü inançlarını ve kültürlerini korumaya çalışmıştır. Yahudiler bazı ülkelerde hoş karşılanmış, komşularıyla uzun süre barış içinde yaşamıştır. Nüfusun çoğunluğunun Hıristiyan olduğu Avrupa topluluklarından ise, giderek daha fazla dışlandıklarını ve soyutlandıklarını hissetmeye başlamışlardır. Yahudiler İsa'nın "Tanrı'nın Oğlu" olduğu yolundaki Hıristiyan inancını paylaşmaz. Çoğu Hıristiyan da İsa'nın Tanrısallığını reddeden bu yaklaşımı kibir olarak görmüştür. Kilise, İsa'nın Roma devleti tarafından yönetime yönelik bir tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü bugün çoğu tarihçinin yaptığı gibi kabul etmeyerek, yüzyıllar boyunca öğretilerinde İsa'nın ölümünden Yahudileri sorumlu tutmuştur. Dinî çatışmalara ekonomik çatışmalar da eklenmiştir. Yönetimler Yahudilere çeşitli kısıtlamalar getirmiş, belirli işlere ve toprağa sahip olmalarını engellemiştir²³.

Aynı zamanda, Kilise ilk dönemlerinde tefeciliğe (faizle borç verme) izin vermediğinden, Yahudiler Hıristiyan çoğunluk için para ödünç alınacak tefeciler olarak hayatı

²³ Edwin Black "Could We Have Stopped Hitler? Could American Jews have acted sooner and done more to save European" Reform Judaism Fall 1999

(ancak sevilmeyen) bir misyonu yüklenmişlerdir. Yahudiler daha vahim dönemlerde ise insanların çektiği çoğu sıkıntı için günah keçisi hâline getirilmiştir. Örneğin, Orta Çağ'da Avrupa'da binlerce insanın ölümüne neden olan, "Kara Ölüm" adı verilen veba hastalığından sorumlu tutulmuşlardır. 1400'lü yıllarda İspanya'da Yahudiler Hıristiyanlığı benimsemeye ya da ülkeyi terk etmeye zorlanmış ya da idam edilmiştir. 1800'lü yılların sonlarında, Rusya'da ve Polonya'da, devlet Yahudi mahallelerine yönelik, çetelerin Yahudileri öldürdüğü, evlerini ve dükkânlarını yağmaladığı, pogrom adı verilen şiddetli saldırılar düzenlemiş ya da mevcut saldırıları engellememiştir²⁴.

1800'lerde Batı Avrupa'da siyasi eşitlik ve özgürlük fikirleri yayıldıkça, Yahudiler yasalar nezdinde vatandaş olarak hemen hemen eşit hâle gelmiştir. Ancak aynı zamanda Yahudi karşıtlığında yeni biçimler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Afrika ve Asya'da koloniler kurmak isteyen Avrupalı liderler, beyaz ırkın diğer ırklara karşı üstünlüğünü, bundan dolayı "daha zayıf" ve "daha az gelişmiş" ırkların hükümler altına alınması gerektiğini öne sürmeye başlamıştır. Bazı yazarlar da, yanılıyla Yahudileri ortak kan ve fiziksel özellikler taşıyan, Samiler adlı bir ırk olarak tanımlayarak, bu iddiayı Yahudilere de mâl etmiştir.

Bu tür ırkçı Yahudi karşıtlığı, Hıristiyanlığa geçeler bile Yahudilerin ırk olarak Yahudi kalacakları anlamına gelmektedir. Bazı politikacılar oy almak için seçim kampanyalarında ırk üstünlüğü fikrini kullanmaya başlamıştır. Karl Lueger (1844–1910) bu siyasetçilerden biridir. Yüzyılın sonunda Avusturya'nın Viyana şehrinde Yahudi karşıtlığını kullanarak belediye başkanı seçilmiştir. Ekonominin kötü gittiği dönemlerden Yahudileri sorumlu tutarak, seçmenlerin gözüne hoş görünmüştür. Lueger, Adolf Hitler adında, 1889 yılında, Avusturya'da doğmuş genç bir adamın kahramanı olmuştur. Hitler'in fikirleri, Yahudiler hakkındaki görüşleri de dâhil olmak üzere, Viyana'da yaşarken, Lueger'in taktiklerini ve onun uzun süreli yönetiminde çoğalan Yahudi karşıtı gazeteleri, kitapçıları incelediği dönemde şekillenmiştir²⁵.

Yahudi işletmelerinin iflas ettirilmesi

Nazi rejimi, 1933 ile 1938 yılları arasında Yahudi işletme sahiplerinin dükkânlarını kapatmaları ya da satmaları yönünde işletme sahipleri üzerinde gayriresmî bir baskı

²⁴ Aaron Berman Nazism, the Jews and American Zionism, 1933-1988, Detroit: Wayne State University Press, 1992, p.39

²⁵ Jennifer Ring, Political Consequences of Thinking, The: Gender and Judaism in the Work of Hannah Arendt, New York: SUNY Press, 1 Feb 2012, pp.59-63

yaratmıştı. Naziler, propaganda ve tehdit yoluna başvurarak Almanları sahibi Yahudi olmayan işletmelerden alışveriş yapmaya teşvik etmişti. Yahudiler, Alman toplumunun geri kalanından giderek daha fazla izole edilmişti. Yahudilerin sahibi olduğu işletmeler, eski sadık müşteri kitlelerini kaybetmişti. Eskiden beri süregelen ticari ilişkiler yok olmuştu. Bazı Yahudiler, işletmelerini son derece ucuza satmak zorunda kalmıştı. Diğer işletmeler ise iflas etmişti. Yahudi olmayan çok sayıda işletme ve kişi, bu süreçten yararlanmıştı.²⁶

Kırık Camlar Gecesi sırasında yaşanan vandalizm

9–10 Kasım 1938 gecesi Nazi rejimi tarafından Nazi Almanyasında bir dizi Yahudi karşıtı şiddet olayı düzenlenmişti. Organize olmuş Nazi grupları, Yahudilerin yaşamını altüst etmişti. Yahudilerin sahibi olduğu binlerce işletme yakıp yıkılarak mağaza vitrinlerinin camları kırılmıştı. Bu olay, Kristallnacht ya da “Kırık Camlar Gecesi” olarak bilinir. Bu ad, yaşanan şiddet olaylarının ardından sokaklarda kalan kırık vitrin camlarından gelmektedir. Bu olay, kalan Yahudi işletmelerine karşı düzenlenen doğrudan bir saldırıydı.²⁷

Yahudilerin Almanya’daki Ekonomik Yaşamdan Çıkarılmasına Yönelik Kararname

Kırık Camlar Gecesi’nin (Kristallnacht) ardından Nazi rejimi, Yahudi işletmelerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bunun için yasalar ve düzenlemeler kullanılmıştır. 12 Kasım’da rejim tarafından Yahudilerin ekonomik yaşamdan dışlanmasını öngören bir kararname çıkarılmıştır. Pek çok kararla birlikte, Yahudilerin perakende satış yapan dükkânları işletmesi ve ticaret yapması yasaklanmıştır. Yasayla Yahudilerin herhangi bir müessesede satış yapması ya da hizmet sunması da yasaklanmıştır.

Kararname uyarınca kalan Yahudi işletmeleri, ya kapanacak ya da “Aryanlaştırma”ya maruz kalacaktı. “Aryanlaştırma” durumunda Yahudi işletme sahipleri, işletmelerini Yahudi olmayan Almanlara satmaya ya da devretmeye zorlanmıştı²⁸.

Nürnberg Irk Yasaları

²⁶ Francis R. Nicosia Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany Cambridge University Press, 5 May 2008, p.99

²⁷ Avraham Barkai: German Interests in the Haavara-Transfer Agreement 1933–1939, Yearbook of the Leo Baeck Institute 35; 1990, S. 245–249.

²⁸ Yehuda Bauer: Jews for sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945, Yale University Press, New Haven, CT, 1996.

Nazi rejimi, 15 Eylül 1935'te iki yeni yasayı yürürlüğe koyduğunu duyurmuştur:

Reich Vatandaşlık Yasası

Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası

Bu yasalar, Nürnberg Yasaları ya da Nürnberg Irk Yasaları olarak bilinir. Bunun nedeni, yasaların ilk kez Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen bir Nazi Partisi mitinginde duyurulmuş olmasıdır²⁹.

Naziler, Nürnberg Irk Yasaları'nı neden yürürlüğe koydu?

Naziler, ırk konusundaki düşüncelerini yasallaştırmak istedikleri için Nürnberg Yasaları'nı yürürlüğe koymuştur. Naziler, dünyanın aynı güce ve değere sahip olmayan farklı ırklara bölündüğü şeklinde yanlış bir teoriye inanıyordu. Almanların üstün olduğu varsayılan "Aryan" ırkına mensup olduğunu düşünüyorlardı. Aryan Alman ırkı olarak adlandırılan ırkın en güçlü ve en değerli ırk olduğuna inanıyorlardı³⁰.

Nazilere göre Yahudiler, Aryan ırkına mensup değildi. Yahudilerin diğer tüm ırklardan daha aşağı olan ayrı bir ırka mensup olduklarını düşünüyorlardı. Naziler, Yahudilerin Almanya'daki varlığının Alman halkı için bir tehdit olduğuna inanıyorlardı. Almanya'yı koruyup güçlendirmek için Yahudilerin diğer Almanlardan ayrı tutulması gerektiğini düşünüyorlardı. Nürnberg Yasaları, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adımdı³¹.

Reich Vatandaşlık Yasası nedir?

Nazi Partisi iktidara geldiğinde sadece ırksal olarak saf Almanlara Alman vatandaşlığı verileceği vaadinde bulunmuştur. Bu vaat, Reich Vatandaşlık Yasası ile gerçeğe dönüşmüştür. Bu yasada vatandaş, "Alman ya da Alman kanıyla ilişkili" bir kişi olarak tanımlanmıştır. Yani farklı bir ırka mensup olarak tanımlanan Yahudilerin tam bir Alman vatandaşı olması mümkün değildi. Yahudiler, hiçbir politik hakka sahip değildi.

Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası nedir?

Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası, Nazilerin ırkları birbirine

²⁹ Edwin Black: The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine, Brookline Books, 1999.

³⁰ Werner Feilchenfeld, Dolf Michaelis, Ludwig Pinner: Haavara-Transfer nach Palästina und Einwanderung deutscher Juden 1933–1939, Tübingen, 1972

³¹ Tom Segev: The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (2000, ISBN 0-8050-6660-8), especially p. 31

karıştırma ya da “ırkı kirletme” (“Rassenschande”) olarak gördükleri duruma karşı çıkarılan bir yasaydı. Bu yasa uyarınca Yahudiler ve “Alman ya da Alman kanıyla ilişkili” kişiler arasında evlilik yapılması ve cinsel ilişki yaşanması yasaklanmıştır. Naziler, “karma ırk” mensubu çocukların doğmasına neden olduğu için bu ilişkilerin tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Nazilere göre bu çocuklar ve onların soyundan gelenler, Alman ırkının saflığına zarar veriyordu.

Nürnberg Yasaları’na göre kim Yahudi olarak kabul ediliyordu?

Nürnberg Yasaları’na göre, büyük ebeveynlerinden üçü ya da dördü Yahudi olan kişiler, Yahudi olarak kabul edilmiştir. Büyük ebeveynler, Yahudi dinî cemaatine ait olmaları durumunda Yahudi olarak kabul ediliyordu. Ancak Naziler, Yahudileri Nazizmin Yahudilere atfettiği irksal özelliklere göre değil, dinlerine (Yahudilik) göre tanımlamıştır.

Yasalara göre Almanya’daki bazı kişiler de “Mischlinge” (“karma ırk mensubu kişiler”) olarak gruplandırılmıştır. Yasa uyarınca Mischlinge kişiler, ne Alman ne de Yahudiydi. Bunlar, büyük ebeveynlerinden biri ya da ikisi Yahudi olan kişilerdi.

Nazi rejimi, insanların büyük ebeveynlerinin irksal kimliğini kanıtlamalarını zorunlu kılmıştır. Bunun için de dinî kayıtlar kullanılmıştır. Bu belgeler arasında vaftiz belgeleri, Yahudi topluluğu kayıtları ve mezar taşları bulunuyordu³².

Nürnberg Yasaları, diğer gruplar için de geçerli miydi?

Evet. Nürnberg Yasaları, ilk başta sadece Yahudilere yönelik olsa da Nazi hükümeti, yasanın Romanlar (Çingeneler olarak da bilinen grup), siyahiler ve onların soyundan gelenler için de geçerli olduğunu açıklamıştır. Bu gruplara mensup olanların da tam birer Alman vatandaşı olması mümkün değildi. Ayrıca “Alman ya da Alman kanıyla ilişkili kişilerle” evlenmeleri ya da cinsel ilişki yaşamaları da yasaktı.

Nürnberg Yasaları, ne gibi sonuçlara yol açtı?

Nürnberg Yasaları, Yahudileri Yahudi olmayan komşularından yasal olarak ayrı kılarak Almanya’daki Yahudilerin günlük yaşamlarını değiştirmiştir. Takip eden yıllarda Nazi rejimi, giderek artan sayıda Yahudi karşıtı yasa ve kararnameyi yürürlüğe sokmuştur. Daha sonra yürürlüğe giren bu yasalarda Nürnberg Yasaları’nda yer alan “Yahudi” tanımı esas

³² David Yisraeli: "The Third Reich and the Transfer Agreement", in: Journal of Contemporary History 6 (1972), S. 129–148

alınmıştır. Diğer yasalara ve kararnamelere örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir³³:

Ad ve Soyadı Değişikliği Kanunu (Ağustos 1938)

Yahudilerin Pasaportlarına İlişkin Kararname (Ekim 1938)

Yahudilerin İşaretlenmesine İlişkin Polis Yönetmeliği (Eylül 1941)

Nürnberg Yasaları, Nazi rejiminin Yahudileri Alman toplumunun geri kalanından izole edip dışlama sürecinin önemli bir adımıdır.

Ad ve Soyadı Değişikliği Kanunu

17 Ağustos 1938 tarihinde Ad ve Soyadı Değişikliği Kanunu ile Almanya'daki Yahudiler için yeni ad şartları getirilmiştir. Bu yasaya göre, Yahudilere yalnızca belirli Yahudi adları verilebilirdi. Yeni anne-baba olan Yahudiler, hükümet tarafından onaylanan listeden bir isim seçmek zorundaydı. Ayrıca bu listedekilerden farklı bir ada sahip olan Yahudiler de bir ad daha almak zorundaydı: "Israel" (erkekler için) ve "Sara" (kadınlar için). Herkesin adlarını devlet dairelerine bildirmesi gerekiyordu. Ayrıca ticari işlemlerde hem doğumda verilen adlarını hem de sonradan eklenen adlarını kullanmak zorundaydılar³⁴.

Yahudilerin Pasaportlarına İlişkin Kararname

Nazi rejimi tarafından Alman Yahudilerinin sahip olduğu Alman pasaportları iptal edilmiştir. Pasaportlarının yeniden geçerli hâle gelmesini isteyen Alman Yahudilerinin pasaportlarını bir pasaport bürosuna teslim ederek pasaportlarına "Y" harfiyle damgalatmaları gerekiyordu. Kararnamede bu kuralın Nürnberg Yasaları'nda tanımlanan Alman Yahudileri için geçerli olduğu belirtilmiştir.

Yahudilerin İşaretlenmesine İlişkin Polis Yönetmeliği

1941'in Eylül ayından itibaren Nazi Almanyasındaki tüm Yahudiler için halka açık yerlerde sarı renkli özel bir rozet takma zorunluluğu getirilmiştir. Rozet avuç içi büyüklüğünde, siyah çizgilerle çevrelenmiş sarı renkli, altı noktalı Davud Yıldızı şeklinde olmak zorundaydı. Yıldızın tam ortasında "Jude" (Almancada "Yahudi" anlamına gelir) sözcüğü yazması zorunluydu. Bir Yahudi, halka açık yerlere gittiğinde bu rozeti mutlaka

³³ R. Melka: "Nazi Germany and the Palestine Question", Middle Eastern Studies. Vol. 5 No. 3 (Oct., 1969). pp 221–223.

³⁴ Hava Eshkoli-Wagman: "Yishuv Zionism: Its Attitude to Nazism and the Third Reich Reconsidered", Modern Judaism. Vol. 19 No. 1 (Feb., 1999). pp 21–40.

görünecek bir şekilde takmak zorundaydı. Yahudiler, bu sarı yıldızı giysilerinin sol göğüs kısmının üzerine dikmek zorundaydı. Bu talimat, altı yaş ve üzeri tüm Alman Yahudileri (Nürnberg Yasaları'nda tanımlandığı şekilde) için geçerliydi. Mischlinge grubuna dâhil edilen Almanlar, yıldızı takmak zorunda değildi.

Kurtarma ve Direniş

Bazı Yahudiler Alman kontrolü altındaki Avrupa'dan kaçarak ya da gizlenerek, Avrupa Yahudilerini öldürmeye yönelik Nazi planı olan "Nihai Çözüm"den kurtuldu. Yahudi olmayanların çoğu, "Nihai Çözüm"e ne yardımcı ne de engel oldu. Yahudilerin kaçmasına yardım edenler nispeten az sayıdaydı. Bu kişiler Nazi ırkçılığına muhalif olmaları, merhametleri ya da dinî ya da ahlakî ilkeleri nedeniyle Yahudilere yardım ediyordu. Birkaç nadir durumda, bireylerin yanı sıra toplulukların tamamı Yahudileri kurtarmaya yardım etti. Bu yardımlar çok büyük riskler göze alınarak yapılıyordu. Pek çok yerde, Yahudilere sığınacak yer sağlamak ölüm cezasını gerektiren bir suçtu.

Güney Fransa'da bir Protestan köyü olan Le Chambon-sur-Lignon sakinleri, 1940–1944 arasında, çoğu Yahudi olan binlerce mültecinin Nazi zulmünden kaçmasına yardım etti. Tehlikenin farkında olmalarına rağmen yürekliydiler, dinî inançları ve ahlakî sorumluluk duyguları onları bunu yapmaya teşvik ediyordu. Aralarında pek çok çocuğun da bulunduğu mülteciler, sakinlerin evlerinde ve ayrıca yakındaki Katolik rahibe manastırlarında ve manastırlarda saklanıyordu. Le Chambon-sur-Lignon sakinleri, mültecilerin tarafsız İsviçre'ye kaçırılmasına da yardım etti³⁵.

İşgal altındaki Avrupa çapında pek çok Yahudi silahlı direnişi denedi. Yahudiler bireysel olarak ve gruplar halinde, hem planlı, hem de plansız olarak Almanlara karşı mücadele verdi. Yahudi partizan birimleri Fransa'da ve Belçika'da faaliyet gösterdi. Özellikle, sık ormanlardaki ve gettolardaki üslerden Almanlara karşı savaştıkları doğuda etkin oldular. Yahudi karşıtlığı yaygın olduğundan, çevredeki halktan çok fazla destek bulamadılar. Bu duruma rağmen, 20.000 ila 30.000 kadar Yahudi doğu Avrupa ormanlarında Almanlarla savaştı.

Organize silahlı direniş, Yahudi direnişinin en doğrudan biçimiydi. Avrupa'nın birçok bölgesinde ise Yahudi direnişi bunun yerine yardım, kurtarma ve ruhanî bir direniş

³⁵ Hava Eshkoli-Wagman: "Yishuv Zionism: Its Attitude to Nazism and the Third Reich Reconsidered", Modern Judaism. Vol. 19 No. 1 (Feb., 1999). pp 21–40.

odaklandı. Yahudi kültürel kurumlarının korunması ve dinî geleneklerin devamı, Nazilerin soykırım politikasına karşı ruhanî direniş eylemleriydi.

Protestan Papaz Fransa'da Yahudilere Yardımdan Tutuklandı

Papaz André Trocmé, Le Chambon-sur-Lignon'da tutuklandı. Cévenol Okulu idarecisi ve yarı zamanlı papaz olan Edouard Theis ile devlet erkek okulu müdürü Roger Darcissac da tutuklandı. Bu üç kişi, Limoges yakınlarındaki Saint-Paul d'Eyjeaux kampına hapsedildi. 1940–1944 arasında, yarısından fazlası Yahudi olan 5.000 kişinin kurtarılmasında Le Chambon-sur-Lignon'un Protestan cemaatine liderlik etmişlerdi. Kaçakları kişilerin evlerinde, okullarda, yerel manastırlarda ve rahibe manastırlarında sakladılar. Sahte kimlik kartları sağladılar ve mültecilerin sınırı geçerek tarafsız İsviçre'ye ulaştırılmasına yardım ettiler. Trocmé, Theis ve Darcissac, hapis oldukları sırada diğer mahkûmlar için Protestan hizmetlerini ve sohbetleri idare ediyordu. Bir aydan uzun süren bir hapisten sonra, bu üç adama özgürlük teklif edildi. Ancak, Mareşal Philippe Pétain'e bağlı kalacaklarına ve Vichy Fransız hükümetinin emirlerine uyacaklarına dair bir belge imzalamaları şart koşuldu. Darcissac imzaladı ve hemen serbest bırakıldı. Trocmé ve Theis ise bu yemin inançlarına ters olduğundan imzalamayı reddetti. Ama ertesi gün onlar da serbest bırakıldı. Üçü de Le Chambon-sur-Lignon'a dönerek, Yahudileri kurtarmaya devam etti.

Amsterdam'da Saklanan Yahudi Ailesi Tutuklandı

1942'de Hollanda'dan Polonya'daki toplama kamplarına sürgünler başlayınca, Anne Frank, ailesi ve başka dört kişi Amsterdam'da gizli bir çatı katında saklandılar. Büyük risk altına giren arkadaşlarının yardımlarıyla, Frank ailesi saklanarak iki yıl dayandı. Anne, saklandıkları süre boyunca korkularını, umutlarını ve yaşadıklarını kaydettiği bir günlük tuttu. Aile ve diğer dört kişi 4 Ağustos 1944'te saklandıkları yerde bulunarak tutuklandı. Frank ailesi önce Westerbork aktarma kampına, daha sonra da Auschwitz-Birkenau'ya gönderildi. Savaşın sonuna doğru gelirken, Anne ve kız kardeşi buradan tahliye edilerek, Bergen-Belsen'e gönderildiler. İki de burada 1945 baharında tifüsten öldüler. Yalnızca babaları sağ kaldı. Anne Frank, Holokost sırasında ölen yüz binlerce Yahudi çocuktan biriydi. Tutuklandıktan sonra Anne Frank'ın günlüğü bulundu ve savaştan sonra pek çok dilde yayımlandı³⁶.

³⁶ Klaus Poleken: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933–1941". Journal of Palestine Studies. Vol. 5 No. 3/4 (Spring–Summer 1976). pp 54–56.

Alman Sanayici Yahudi İşçileri Kurtardı

Alman sanayici Oskar Schindler, Yahudi işçilerini Plaszow toplama kampından Bruennlitz'deki (Südet Bölgesi'nde) bir fabrikaya getirdi. Schindler savaş dönemi üretimi için gerekli olduğunu öne sürüp 1.000'den fazla Yahudi'yi fabrikasında işe alarak kurtardı. 1939–1940 kışında Schindler Polonya'da Krakow eteklerinde bir emaye fabrikası açtı. İki yıl içinde, Yahudi çalışan sayısı arttı. 1942'ye kadar bu Yahudiler Krakow gettosunda, Almanların çalışamayacak durumda olanları belirlemek üzere yürüttüğü seçimlerin sürekli tehdidi altında yaşadı. Schindler Yahudi işçilerini korumak için fabrika kayıtlarıyla oynadı. Çalışanların yaşları değiştirildi. Meslekleri savaş seferberliğinde gerekli olan meslekler olarak gösterildi. Mart 1943'te Krakow gettosu tavsiye edilerek, işçiler Plaszow kampına götürüldü. Schindler'in Yahudileri, Ekim 1944'de Sovyet birliklerinin yaklaşması nedeniyle Plaszow'un mecburen boşaltılmasına kadar onun fabrikasında çalışmaya devam etti. Pekçok mahkûm doğrudan imha kamplarına gönderildi. Schindler SS ile olan iyi ilişkilerini kullanarak, 1.000'den fazla Yahudi işçiyi Bruennlitz'deki fabrikaya götürme iznini elde etti. Yahudiler, Mayıs 1945'te özgürlüğe kavuşana kadar Schindler'in koruması altında kaldı. Schindler Batı Avrupa'ya kaçtı ve savaştan sonra Almanya'ya geri döndü³⁷.

Danimarka'da Kurtarma Hareketi

İşgal altındaki Avrupa'da çoğu insan Nazi soykırımında etkin olarak işbirliği yapmadı. Ancak Yahudilere ve Nazi siyasetinin diğer kurbanlarına yardım etmek için de herhangi bir şey yapmadı. Holokost dönemi boyunca, milyonlarca insan sessiz kalıp, Yahudilerin, Romanların (Çingenelerin) ve diğer "Reich düşmanlarının" toplanıp sürülmesini öylece seyretti. Bu insanların çoğu kendi kendilerine, gördükleri bu şeylerin kendilerini ilgilendirmedigini söylüyordu. Diğerleri de yardım etmeye korkuyordu. Çoğu yerde, Yahudilere sığınacak bir yer sağlamak ölüm cezasını gerektiren bir suçtu.

Bütün tehlikelere rağmen, sayıları az da olsa, öylece durup seyretmeyi reddeden insanlar da vardı. Bu insanlar saklanacak yer, yeraltı kaçış yolları, sahte belgeler, yiyecek, giyecek, para ve bazen de silah sağlayacak kadar cesurdu³⁸.

İşgal edilen ülkeler arasında, kendi topraklarındaki Yahudi vatandaşların Nazi rejimi

³⁷ Klaus Poleken: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933–1941". Journal of Palestine Studies. Vol. 5 No. 3/4 (Spring–Summer 1976). pp 54–56.

³⁸ Klaus Poleken: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933–1941". Journal of Palestine Studies. Vol. 5 No. 3/4 (Spring–Summer 1976). pp 54–56.

tarafından sürülmesine etkin bir şekilde direnen tek ülke Danimarka oldu. 28 Eylül 1943'te, bir Alman diplomat olan Georg Ferdinand Duckwitz, Nazilerin Danimarka Yahudilerini süreceği bilgisini gizlice Danimarka direnişine ulaştırdı. Danimarkalılar çabuk davranarak, Yahudileri deniz yoluyla tarafsız konumdaki İsveç'e kaçırmak üzere ulusal çapta bir girişim örgütledi. Alman planlarından haberdar olan Yahudiler, Danimarka'daki toplam 8.000'lik nüfuslarının çoğunun yaşadığı Kopenhag'ı ve diğer şehirleri trenle, karayoluyla ve yaya olarak terk etmeye başladı. Danimarka halkının yardımıyla, evlerde, hastanelerde ve kiliselerde gizlenecek yerler edindiler. İki haftalık bir süre içinde, balıkçılar 7.200 kadar Danimarka Yahudisinin ve Yahudi olmayan 680 aile bireyinin Danimarka'yı İsveç'ten ayıran ince denizin karşı tarafındaki güvenli bölgeye taşınmasına yardım etti³⁹.

Danimarka'nın kurtarma çabalarının eşi yoktur, çünkü ulusal çapta gerçekleşmiştir. Yine de tamamen başarılı değildi. Yaklaşık 500 Danimarka Yahudisi Çekoslovakya'daki Theresienstadt gettosuna sürgün edildi. Ancak buna rağmen, büyük ölçüde Danimarka görevlilerinin sürgüne gönderilenlerin sağlığıyla ilgili endişelerle Almanlara yaptığı baskı sonucu, bu Yahudilerin 51'i hariç tümü Holokost'tan sağ kurtuldu. Danimarkalılar, Yahudilere geniş çaplı destek vererek ve Nazi politikalarına direnerek hayat kurtarılabildiğini kanıtlamıştır⁴⁰.

Yahudileri Nazilerin elinde yok olmaktan kurtarmaya çalışan, diğer ülkelerdeki cesur insanlarla da ilgili sayısız hikâye vardır. Fransa'da yaklaşık 12.000 Yahudi çocuk, barınma olanağı sağlayan, hatta bazılarını İsviçre ve İspanya'ya kaçıran rahipler tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20.000 Polonya Yahudisi Varşova'daki getto dışında kendilerine evlerini açarak saklanmalarını sağlayan insanlar sayesinde hayatta kalabildi. Hatta bazı Yahudiler, Varşova Hayvanat Bahçesi'nde Müdür Jan Zabinski tarafından saklandı.

Danimarka Hükümeti İstifa Etti

Almanlar Danimarka'yı 9 Nisan 1940'ta işgal etti. Danimarkalılar ve Almanlar, Danimarka hükümetinin ve ordusunun mevcudiyetini sürdürmesi konusunda anlaşmaya vardı. İşgale rağmen, Almanlar Danimarka'da herhangi bir sürgün hareketi başlatmadı. 1943 yazında, Müttefik askerlerinin ilerlemesiyle, Danimarka'daki direniş faaliyetleri, sabotaj ve

³⁹ "Ninety years ago a negotiated 'transfer' led more than 50,000 German Jews to Palestine". Le Monde.fr. 6 August 2023. Retrieved 19 September 2023.

⁴⁰ Klaus Poleken: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933–1941". Journal of Palestine Studies. Vol. 5 No. 3/4 (Spring–Summer 1976). pp 54–56.

ani saldırılar şeklinde artış kaydetti. Ancak bu faaliyetler işgalci Alman güçleri ile Danimarka hükümeti arasındaki tansiyonu yükseltti. 1943 Ağustos'unda Almanlar Danimarka hükümetinden direniş eylemlerinin sona erdirilmesi için yeni taleplerde bulundu. Danimarka hükümeti yeni talepleri yerine getirmeyi reddederek, üç yıllık Alman işgalinin ardından istifa etti. Almanlar Danimarka yönetimini ele geçirip, Yahudileri tutuklayıp sürgün etmeyi içeren "Nihai Çözüm"ü uygulamaya giriştiler. Danimarkalılar ise ulusal çapta bir kurtarma operasyonu ile buna tepki gösterdi.

İsveç Danimarka Yahudilerine Sığınma Hakkı Tanıdı

Berlin'deki Alman yetkililerine gönderilen bir raporda, İsveç hükümetinin Danimarka'daki 7.000 Yahudi'ye sığınma hakkı tanıdığını bildirildi. 1943 Eylül ayının sonunda, Almanya'nın Danimarka Yahudilerini tutuklayıp sürgüne gönderme planı Danimarka yetkililerine sızdırılmış, Danimarkalı yetkililer de Danimarka'daki Yahudileri bundan haberdar etmiş, kaçmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine, Danimarka'da, yeraltı ağları dahil, tüm halk, Yahudilerin Danimarkalı balıkçılar tarafından İsveç'e götürüleceği kıyı bölgesine kaçırmak için kendiliğinden ulusal çapta harekete geçti. Üç haftadan biraz daha uzun bir sürede, Danimarkalılar 7.000'den fazla Yahudi'yi ve bu kişilerin Yahudi olmayan 700 kadar akrabasını İsveç'e götürdü. Danimarka'nın çabalarına rağmen, 500 kadar Yahudi Almanlar tarafından tutuklanarak Theresienstadt gettosuna sürüldü⁴¹.

Danimarka Heyeti Theresienstadt'ı Ziyaret Etti

Bir Danimarka heyeti Bohemya'daki Theresienstadt gettosuna yapılacak ziyaret için Uluslararası Kızıl Haç temsilcilerine katıldı. Nazi'lerin Yahudilere yaptığı muamele ile ilgili olarak hem her iki ziyaretçiyi, hem de dünya kamuoyunu yanıltmak isteyen SS, gettoyu düzenleyerek, Theresienstadt'ın özerk bir Yahudi yerleşim birimi olduğu izlenimini vermek istedi. Theresienstadt'taki diğer mahkûmların aksine, buradaki 500 Danimarkalı mahkûm toplama kampına gönderilmedi ve Kızıl Haç paketlerini almalarına izin verildi. 15 Nisan 1945'te, Danimarkalı mahkûmlar serbest bırakıldı ve İsveç Kızıl Haç'ına teslim edildi. Bu, İsveç hükümet temsilcileri ile Nazi yetkilileri arasında yapılan ve Yahudiler dahil kamplardaki İskandinav mahkûmların kuzey Almanya'daki bir bekleme kampına

⁴¹ "Ninety years ago a negotiated 'transfer' led more than 50,000 German Jews to Palestine". Le Monde.fr. 6 August 2023. Retrieved 19 September 2023.

gönderilmesini öngören görüşmelerin sonucuydu. Sonunda bu mahkûmlar savaş bitene kadar kalacakları İsveç'e gönderildi. Sürgün edilen 500 Danimarkalı Yahudi'den yaklaşık 450'si hayatta kaldı⁴².

Sonuç

Yahudiler, Orta Çağ'dan itibaren Almanya'da yaşamıştır. Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi yüzyıllar boyunca yaygın bir zulümle karşı karşıya kalmışlardır. Almanya'daki Yahudilere Hıristiyan Almanlarla aynı hakların verilmesi, 19. yüzyılı bulmuştur. Naziler 1933 yılında iktidara geldiğinde Almanya'daki Yahudiler, Alman toplumuna gayet iyi entegre olmuş, hatta asimile olmuş durumdaydı. Almanya'daki Yahudiler, topluma entegre olsalar da kendilerine özgü bir kimlik ve kültür sürdürmüşlerdi.

1933 yılında Almanya'daki Yahudi nüfusu, 525.000'in üzerindeydi. Bu rakam, Almanya'nın o zamanki nüfusunun yüzde birden azına karşılık gelmektedir.

Almanya'daki Yahudilerin çoğu (yaklaşık 400.000 kişi), Alman vatandaşıydı. Bu Yahudilerin büyük bölümü, yüzyıllardır Almanya'da bulunan ailelere mensuptu. Bu aileler, birincil dilleri olarak Almanca konuşuyorlardı. Çoğu, kendisini Alman olarak görüyordu. Bazıları, Yahudi olmayan kişilerle evlilik yapmışlardı.

Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlığına sahip olmayan yaklaşık 100.000 Yahudi vardı. Bunlar, son yıllarda Almanya'ya göç eden ailelere mensup Yahudilerdi. Çoğu, Doğu Avrupa'dan gelmişti. Bu Yahudilerin bir bölümü de Alman toplumuna gayet iyi entegre olmuştu. Bir bölümü ise ayrı göçmen mahallerinde kendi geleneklerini sürdürüyordu. Bu mahallelerdeki Yahudiler, temel olarak Orta ve Doğu Avrupa'daki Yahudiler tarafından kullanılan Yidiş dilini konuşuyordu.

Almanya'daki tüm Yahudiler aynı kökenlere sahip olmasa da Alman Yahudileri, birbirleriyle pek çok ortak yöne sahipti. Alman-Yahudi yaşam tarzını tanımlayan belirli özellikler vardı. Bu özellikler, Yahudi nüfusunu Alman toplumundan az da olsa ayırıyordu.

Naziler iktidara gelmeden hemen önce Yahudilerin Almanya'daki hayatı nasıldı?

Yahudilerin büyük bölümü (yaklaşık %70'i), nüfusu 100.000'in üzerinde olan büyük kentlerde yaşıyordu. Buna karşın Yahudi olmayan Almanların neredeyse %50'si, nüfusu

⁴² "Ninety years ago a negotiated 'transfer' led more than 50,000 German Jews to Palestine". Le Monde.fr. 6 August 2023. Retrieved 19 September 2023.

10.000'den az kasabalarda yaşıyordu. Daha küçük kasabalarda ve kırsal alanlarda yaşayan Yahudiler de vardı.

Çok sayıda Yahudi, sinagoga nadiren gidiyordu ya da hiç gitmiyordu. Ancak çoğu, Yahudi bayramlarını kutlamaya devam ediyordu. Almanya'daki Yahudilerin çok azı, Yahudiliğin dinî gereklerini sıkı bir şekilde yerine getiriyordu.

Yahudilerin çoğu orta sınıf mensubuyken bazı Yahudiler ise yoksuldu. Çoğu küçük işletmelerde çalışıyordu ya da küçük bir işletme sahibiydi. Yahudiler ayrıca terzilik, devlet memurluğu, doktorluk, avukatlık, gazetecilik, banka memurluğu, fabrika işçiliği, profesörlük ve öğretmenlik yapıyordu. Çok azı da varlıklı işletme sahipleriydi.

Yahudilerin çoğu, kendilerini dinî bir grup olarak görüyordu. Kendilerini Yahudi inancını benimsemiş Almanlar olarak tanımlıyorlardı. Bazıları ise kendilerini etnik bir grup olarak görüyordu. Kendilerini Almanya'da yaşayan Yahudiler olarak tanımlıyorlardı.

Yahudiler, Alman toplumuna entegre olmuş olsalar bile Almanya'da ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyordu. Örneğin bazı Almanlar, Yahudilerin Alman olabileceğini düşünmüyordu. Üniversitelerdeki öğrenci kulüplerinin çoğu dâhil olmak üzere bazı gruplar, Yahudilerin gruplarına üye olmasını yasaklamıştı. Nazi Partisi dâhil bazı siyasi partiler, açık bir şekilde Yahudi karşıtıydı. Basında Yahudilerle ilgili olumsuz klişeler yer alıyordu.

Kaynaklar

Krüger, C. G (2009). The English Historical Review 124 (510). Oxford University Press: 1208–10. <https://www.jstor.org/stable/40270563>.

Arab-Israeli Wars: 60 Years of Conflict, Ha Avara, ABC-CLIO, accessed 7 May 2013.

Yfaat Weiss, The Transfer Agreement and the Boycott Movement: A Jewish Dilemma on the Eve of the Holocaust, Yad Vashem Shoah Resource Center, accessed 28 April 2016.

Francis R. Nicosia The Third Reich & the Palestine question, pp. 41-49.

Evans, Richard J. (2005). The Third Reich in Power. New York: Penguin. pp. 293, 302. ISBN 978-0-14-303790-3.

Shirer, William L. (1960). The Rise and Fall of the Third Reich. New York: Simon

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 3, VOL: 1, ISSUE: 1

& Schuster. pp. 183–184. ISBN 978-0-671-62420-0.

McNab, Chris (2009). *The Third Reich*. Amber Books. p. 14. ISBN 978-1-906626-51-8.

Evans, Richard J. (2005). *The Third Reich in Power*. New York: Penguin. p. 14. ISBN 978-0-14-303790-3.

Harran, Marilyn J. (2000). *The Holocaust Chronicles: A History in Words and Pictures*. Lincolnwood, IL: Publications International. Full text

"Jewish & Non-Jewish Population of Israel/Palestine (1517-Present)". www.jewishvirtuallibrary.org.

Jewish Responses to Persecution: 1933-1938, Jürgen Matthäus, Mark Roseman, Rowman & Littlefield, 2010

Nahum Karlinsky *California Dreaming: Ideology, Society, and Technology in the Citrus Industry of Palestine, 1890-1939* SUNY Press, pp.76-8, 118, 218

Rafael N. Rosenzweig *The Economic Consequences of Zionism*, New York: BRILL, 1989, pp.82-83

Francis R. Nicosia: *The third Reich & the Palestine question*, p. 39 ff.

Leni Yahil, *The Holocaust: The Fate of European Jewry, 1932-1945*, Oxford: Oxford University Press, 1991, p.101

"Haavara Pact Extended for Only 3 Months; Seen Losing Reich's Support". JTA. 8 March 1938. Retrieved 1 May 2016.

"Haavara Winds Up Reich-palestine Transfer Operations; Handled \$35,000,000 in 6 Years". Jewish Telegraphic Agency. 8 September 1939. Retrieved 1 May 2016.

"Reich Migrants to Palestine Get Back 42% of Funds in Cash". JTA. 25 May 1936. Retrieved 2 May 2016.

Heritage: *Civilization and the Jews* (PBS)

Francis R. Nicosia *The Third Reich & the Palestine question*, pp. 132–133.

Francis R. Nicosia: *The Third Reich & the Palestine question*, pp. 140, 142.

"Ninety years ago a negotiated 'transfer' led more than 50,000 German Jews to

Palestine". Le Monde.fr. 6 August 2023. Retrieved 19 September 2023.

Edwin Black "COULD WE HAVE STOPPED HITLER? Could American Jews have acted sooner and done more to save European" Reform Judaism Fall 1999

Aaron Berman Nazism, the Jews and American Zionism, 1933-1988, Detroit: Wayne State University Press, 1992, p.39; Jennifer Ring, Political Consequences of Thinking, The: Gender and Judaism in the Work of Hannah Arendt, New York: SUNY Press, 1 Feb 2012, pp.59-63

Francis R. Nicosia Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany Cambridge University Press, 5 May 2008, p.99

Further reading

Avraham Barkai: German Interests in the Haavara-Transfer Agreement 1933–1939, Yearbook of the Leo Baeck Institute 35; 1990, S. 245–266

Yehuda Bauer: Jews for sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945, Yale University Press, New Haven, CT, 1996. ISBN 978-0300068528

Edwin Black: The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine, Brookline Books, 1999.

Werner Feilchenfeld, Dolf Michaelis, Ludwig Pinner: Haavara-Transfer nach Palästina und Einwanderung deutscher Juden 1933–1939, Tübingen, 1972

Tom Segev: The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (2000, ISBN 0-8050-6660-8), especially p. 31ff

David Yisraeli: "The Third Reich and the Transfer Agreement", in: Journal of Contemporary History 6 (1972), S. 129–148

R. Melka: "Nazi Germany and the Palestine Question", Middle Eastern Studies. Vol. 5 No. 3 (Oct., 1969). pp 221–233.

Hava Eshkoli-Wagman: "Yishuv Zionism: Its Attitude to Nazism and the Third Reich Reconsidered", Modern Judaism. Vol. 19 No. 1 (Feb., 1999). pp 21–40.

Klaus Poleken: "The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany 1933–1941". Journal of Palestine Studies. Vol. 5 No. 3/4 (Spring–Summer 1976). pp 54–82.